

ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA SO‘Z TURKUMLARI MUAMMOSI

Қ.А.Эгамназаров

СамДЧТИ PhD

qobilegamnazarov2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10259783>

Tilshunoslar ko‘p yillar davomida so‘z turkumlarini o‘rganib, ularni tasniflab kelayotganiga qaramasdan, hamon aniq bir to‘xtamga kelinmaganligining guvohi bo‘lamiz. Bunday deyishimizga asosiy sabab leksemalarni ma‘lum bir sinfini aniqlashda sub’yektiv usullar bo‘lsada tilshunoslarning so‘z turkumlarini turlicha tasniflashiga duch kelamiz. Ingliz tilshunosligida aksariyat ko‘pchilik olimlar so‘z turkumlarini asosan, uch tamoyilga asosan, ya‘ni ma‘no, shakl va gap qurilmasida bajaradigan vazifasiga ko‘ra tasniflaydi.

Ma‘no deganda, har bir so‘zning alohida ma‘nosi emas, balki butun bir sinfga tegishli so‘zlarning ma‘nosini tushunamiz. Masalan, substansiallikning ma‘nosi narsa, predmet, shaxsning nomi va hakazolar.

Ma‘noga qarab so‘z turkumlarni tasniflashda quyidagicha ajratish mumkin:

- a) words denoting a substance – otni ifodalovchi so‘zlar (horse, table, tree, moon);
- b) words denoting comparatively permanent qualities of substances – ot yoki narsa predmetning farqlovchi sifatini ifodalovchi so‘zlar;
- v) words denoting temporary qualities of substances- otning vaqtincha sifatini ifodalovchi so‘zlar (raining, angry, sleepy);
- g) words denoting changes undergone by substances – otning ta‘sirida o‘zgaruvchanlikni ifodalaydigan so‘zlar (grow, fall, beat, hop, run);
- d) words denoting quantity – miqdor, sonni ifodalovchi so‘zlar (five, many, all, dozen, few);
- e) words denoting locality – o‘rin-joyini ifodalovchi so‘zlar (here, there, this, that);
- yo) words denoting time – payt, vaqtni ifodalovchi so‘zlar (now, never, tomorrow, afternoon, soon). (E. T. Morokhovskaya, 1973, 49).

Shakl deganda, leksik birliklarning morfologik jihatdan tasniflanishini yoki leksik birliklarning morfologik sathdagi paradigmaticasi asosida amalga oshirilishini tushunamiz. Masalan, ingliz tilida otlarni birlik va ko‘plik son kategoriyasi hamda umumiy va qaratqich kelishigi asosida amalga oshirilsa, fe‘llarda esa mayl, zamon, nisbat, shaxs kategoriyalarga asoslanadi. Sifat (asliy) va ravishlarda daraja kategoriyasi, olmoshlarda son va kelishik kategoriyalari orqali bir-biridan farqlanadi. Ba‘zi bir so‘zlar, ya‘ni predloglar, javob so‘zlar, modal so‘zlar shaklan o‘zgarimasligi yordamida tasniflanadi.

Vazifa yoki funksiya deganda, sintaktik birliklarning gap qurilmasida tutgan o‘rni hamda sintaktik jihatidan bajaradigan vazifalari hisobga olinadi va turkumlar aniqlanadi.

Yuqorida qayd etilgan ushbu uch belgi asosida so‘z turkumlarni mustaqil (notional) va yordamchi (seminotional, structural) turkumlarga ajratadi.

H. Sweet o‘zining “A new English Grammar” asarida leksik birliklarni turlanadigan va turlanmaydigan so‘zlarga ajratib shunday tasniflaydi:

Otto Jespersen esa o'zining "The Philosophy of Grammar" kitobida so'z turkumlarini quyidagicha tasniflaydi:

1. Substantives;
2. Adjectives;
3. Pronouns (including Numerals and Pronominal adverbs);
4. Verbs (including verbids);
5. Particles (adverbs, prepositions, conjunctions and interjections).

Ch. Friz "The Structure of English" asarida leksik birliklarning gapda tutgan o'rniga qarab to'rt sinfga bo'ladi:

1-sinfga kiruvchilar:

2-sinfga kiruvchilar:

Frame A:

class 1	class 2.	
(The) clerk	<u>is/ was</u>	good
- s	<u>are / were</u>	good
	<u>seems / seemed</u>	good
	<u>seem, feels, felt</u>	good
	<u>feel</u>	good

3. -sinfga kiruvchilar:

class 3	class 1	class 2	class 3
(The) good	husband	is / was	good
large	window	is - was	large

4. –sinfga kiruvchilar:

class 3	class 1	class 2	class 3	class 4.
(The) good	husband	is / was	good	here / there

Soʻz turkumlari borasida V.N. Fransiz leksik birliklarni gap qurilmasidagi distribusiyasiga qarab tasniflaydi va u faqat ot, feʼl, sifat va ravish (noun, verb, adjective, adverb) kabilarni soʻz turkumi sifatida tan oladi.

Yuqorida qayd etilgan tilshunoslarning fikrlaridan maʼlumki soʻz turkumlari oʻz yechimini toʻliq topmagan.

Sobiq ittifoq davridagi inglizshunos olimlardan B.A. Ilish yuqorida zikr etilgan uch tamoyil (shakl, mazmun va sintaktik vazifa) asosida soʻz turkumlarini 12 taga ajratib, mustaqil soʻz turkumlarini ot, sifat, feʼl, ravish, olmosh va son (noun, adjective, verb, adverb, pronoun, numeral) kabilarga ajratsa, yordamchi soʻz turkumlarini predlog, bogʻlovchi, yuklama, modal soʻzlar, artikl va undov soʻzlarga (prepositions, conjunctions, particles, modal words, articles, interjections) ajratib tasniflaydi. (The Structure of Modern English, 1965).

B. S. Xaymovich va B.I. Rogovskayalar esa soʻz turkumlarni tasniflashda quyidagi besh xususiyatni eʼtiborga oladi:

- 1) Leksik-grammatik maʼnosiga koʻra;
- 2) leksik-grammatik morfemalariga koʻra;
- 3) grammatik kategoriyalariga koʻra;
- 4) birikmalar tarkibida boshqa soʻzlar bilan birikishiga koʻra;
- 5) gapdagi vazifasiga koʻra.

Ushbu tamoyillar asosida soʻz turkumlarini 14 guruhga ajratadi, ulardan oltitasi noun, adjective, verb, adverb, pronoun, numeral – mustaqil soʻz turkumlari boʻlsa, prepositions, particles, conjunctions, modal words, articles, interjections, response words, the category of state- (the statives)- yordamchi soʻz turkumlarga ajratadi.

Soʻz turkumlari muammosida koʻzga tashlanadigan asosiy kamchiliklardan biri tilshunoslarning til va nutq materialini, morfologik hamda sintaktik obʼyekt, paradigmatika va sintagmatikalarni bir–biridan toʻliq farqlamaganligida hamda ularni tilning barcha sathlarida atroflicha qoʻllamaganligidadir. Masalan, ayrim grammatikachilar soʻz turkumi deb atalmish “ha” va “yoʻq” soʻzlarini, modal soʻzlarni, holatni ifodalovchi soʻzlar, undov soʻzlarni mustaqil soʻz turkumlariga kiritisa, boshqalari esa yordamchi soʻz turkumlariga kiritishadi. Jahon tilshunosligida L.V. Sherba va V.V. Vinogradovlar holatni ifodalovchi soʻzlarni alohida ajratib koʻrsatadi. Ingliz tilida B.A. Ilish ham bunday soʻzlarga alohida urgʻu berib oʻtadi, biroq keyingi asarlarida faqat ayrim soʻzlarga “a” prefiksi qoʻshilishi bilan holatni ifodalash mumkin deb taʼkidlaydi. A.M. Muxin “holat kategoriyasini ifodalovchi soʻzlarni alohida soʻz turkumiga ajratib boʻlmaydi, chunki u morfologiyaning emas, balki sintaksisning obʼyektidir” deb hisoblaydi. Binobarin, “holat” tushuncha kategoriyasi boʻlib, u sintaktik sathda, yaʼni gap qurilmasida feʼl, sifat, ot, ravish kabi soʻz turkumlari yordamida ham ifodalanishi mumkin: *Time is money*, yoki *It is time to go* yoki *Pity was her main feeling* yoki *It was a pity*.

Rus tilshunosligida V.V. Vinogradov “ha”, “yoʻq” hamda modal soʻzlarni oʻzining “Грамматика русского языка” asarida bir turkumga ajratgan boʻlsa, uning taʼsiri natijasida inglizshunos olimlarimiz ularni alohida-alohida soʻz turkumlariga ajratadi. Lekin ularning sintagmatika asosidagi distributsiyasi aniqlanganda “ha”, “yoʻq” (“yes”, “no”) soʻzlari gap qurilmasida aniq bir sintaktik oʻrinni egallashi, yaʼni fikrni bayon etishda har doim gapping boshida “tasdiq”

yoki “inkor” ma’nolarini ifodalab kelishi ko‘zga tashlanadi. Modal so‘zlar esa so‘zlovchining ifodalaydigan fikriga bo‘lgan munosabatidan kelib chiqib, gap qurilmasida erkin ishlatiladi: *Of course, I speak English; I, of course, speak English; I speak, of course, English; I speak English, of course.*

O‘z-o‘zidan ma’lumki, “ha”, “yo‘q” so‘zlari, modal so‘zlar va undov so‘zlar faqat nutq jarayonida uchraydi, ular sintaktik sathda aynan bir tugal fikrni ifodalab, gap o‘rnida ham kela oladi.

Tilshunoslarning asosiy kamchiliklaridan biri asosan, paradigmatika va sintakmatikani yoki fransuz olimi L. Tenyerning ta’biri bilan aytganda, virtuallik va aktuallikni yoki V. Ye. Shevyakovaning atamasi bilan aytganda, tema va rema hodisalarini atroflicha farqlamaganligidadir. XX asrning oxirlariga kelib, ushbu elementlar ustida maxsus tadqiqotlar o‘tkazilib, ular alohida bir yadroli gaplar yoki bir tarkibli gaplar guruhiga kiritilgan. Xususan, P. A. Afanasivning “Выражение подтверждения и отрицания в ответных репликах в современном английском языке” nomli nomzodlik dissertasiyasida “yes”, “no” so‘zlari tadqiqotning asosiy ob’yekti sifatida qaralib, ishda uning barcha variantlari va sinonimlari aniqlangan.

Undov so‘zlar masalasiga kelsak, ular G.S. Litvishyenkonning “Синтаксический анализ одноядерных эмотивных предложение в в современном английском языке” nomli nomzodlik dissertasiyasida alohida o‘rganib chiqilgan.

Xulosa qilib aytganda, tilda mavjud bo‘lgan har qanday til birliklarini morfologik jihatdan tadqiq qilish har doim ham maqsadga muvofiq emas. Bundan tashqari, yuqorida qayd etilgan leksemalarni so‘z turkumlariga ajratishda ularning gapdagi sintaktik vazifalari ham inobatga olinishi kerak. Chunki *Yes, No, of course, oh my god!* kabi til birliklari an’anaviy grammatikalarda qayd etilgan gap bo‘laklarining birortasiga ham mos kelmaydi.

References:

1. Afanas’ev P.A. Vyrajeniye podtverjdeniya i otrisaniya v otvetnykh replikax v sovremennom angliyskom yazyke// Angliyskaya filologiya, Krasnodar, 1967.
2. Vinogradov V.V. Grammatika russkogo yazyka. Moskva 1954.
3. Litviщyenko G.S. Sintaksicheskiy analiz odnoyadernnykh emotivnykh predlojeniy v sovremennom angliyskom yazyke. AKD, Leningrad, 1972.
4. Muxin A.M. Funktsionalnyy sintaksis, funktsional’naya morfologiya, funktsional’naya leksikologiya. SPB,2007
5. Щyerba L,V, O vtorostepennykh chlenax predlojeniya // Izbran. Raboty po yazyko – niyui fon-k T.1 LGU, 1958.
6. Fries Ch. The Structure of English. New York, 1956.
7. Francis W.N. The Structure of American English. New York, 1998
8. Ilyish B A. The Structure of Modern English. Leningrad, 1971.
9. Jespersen O. The Philosophy of Grammar. London, 1935.
10. Khaimovich B. S. , Rogovskaya B. I A Course in English Grammar Moscow, 1967.
11. Morokhovskaya E. J. English Grammar through Practise, Leningrad. 1973.
12. Sweet H. A New English Grammar, Logical and Historical part. I Oxford, 2006.